

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios*

Andrés García Martínez

*Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
Universidad Autónoma de Madrid*

Fecha de recepción: 03-05-2022

Fecha de aceptación: 31-05-2022

RESUMEN:

En el año 2019 Italia ha establecido un régimen fiscal favorable aplicable a las personas físicas que perciban una pensión de fuente extranjera y que trasladen su residencia fiscal a determinadas zonas geográficas del sur del país. El régimen en cuestión supone la aplicación de un tipo fijo proporcional del 7 por 100 a forfait sobre todas las rentas de fuente foránea percibidas por el pensionista (un flat tax del 7 por 100), mientras que las rentas de fuente interna, si las hubiere, tributarían por el régimen general u ordinario del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Siguiendo el modelo italiano, también Grecia ha aprobado un régimen similar, aunque más beneficioso incluso, y lo mismo ha hecho Portugal, reformando su régimen para residentes no habituales. La finalidad extrafiscal de estos sistemas es la de atraer a estos países a los pensionistas extranjeros, principalmente procedentes del centro y norte de Europa, que busquen un lugar al sol en el que disfrutar de su jubilación. De ahí el interés de estos regímenes fiscales para España, país receptor por antonomasia de la migración de los pensionistas de otros países europeos.

Palabras claves: IRPF, pensionistas extranjeros, gerontoinmigración, impuesto proporcional, incentivos fiscales.

ABSTRACT:

In 2019, Italy has established a favorable tax regime applicable to individuals who receive a pension from a foreign source and who transfer their tax residence to certain geographical areas in the south of the country. The scheme in question involves the application of a

* Este trabajo tiene su origen en mi colaboración en el proyecto de investigación LER-Brex financiado por la Junta de Andalucía y dirigido por Rafael Durán en la Universidad de Málaga.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

fixed proportional rate of 7% to a ski pass on all foreign source income received by the pensioner (a flat tax of 7%), while internal source income, if any, would be taxed by the general or ordinary regime of personal income tax. Following the Italian model, Greece has also approved a similar regime, although even more beneficial, and so has Portugal, reforming its regime for non-habitual residents. The extra-fiscal purpose of these systems is to attract to these countries foreign pensioners, mainly from central and northern Europe, who are looking for a place in the sun where they can enjoy their retirement. Hence the interest of these tax regimes for Spain, the host country par excellence of the migration of pensioners from other European countries.

Keywords: personal income tax, foreign pensioners, geronto-immigration, proportional tax, tax incentives.

SUMARIO: 1. *Introducción.*- 2. *El régimen fiscal italiano establecido para incentivar la llegada al país de personas que perciben una pensión de fuente extranjera:* 2.1. *El establecimiento y la caracterización general de un régimen fiscal favorable para los pensionistas extranjeros.* 2.2. *Las finalidades extrafiscales del nuevo régimen previsto para las personas que perciban una pensión de fuente extranjera.* 2.3. *El ámbito subjetivo de aplicación de este régimen fiscal.* 2.4. *Otros requisitos de la aplicación de este régimen.* 2.5. *El flat tax del 7 por 100 y sus primeros resultados recaudatorios.*- 3. *El régimen fiscal establecido en Grecia para los pensionistas extranjeros.*- 4. *El régimen de los residentes no habituales aplicable a los pensionistas en Portugal.*- 5. *A modo de conclusión.*- 6. *Bibliografía.*

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años algunos países europeos de la ribera mediterránea han adoptado determinadas medidas fiscales que inciden de forma directa en la carga tributaria que tienen que soportar los gerontoinmigrantes que, procedentes de otros países, normalmente del centro y norte de Europa, se instalan en su territorio en busca, fundamentalmente, de un mejor nivel de vida tras la jubilación. Estas medidas fiscales, como analizaremos seguidamente, constituyen verdaderos estatutos fiscales privilegiados o beneficiosos en relación con el tratamiento general que el sistema tributario del respectivo Estado otorga a la renta obtenida por las personas físicas residentes en su territorio, con lo que propician o incentivan la llegada y el establecimiento de estos gerontoinmigrantes en el territorio del Estado que los pone en marcha. De esta forma, se está generando una cierta competencia entre países como Portugal, Italia, Grecia y Malta, todos ellos miembros de la Unión Europea y destinos habituales por sus condiciones climáticas de la gerontoinmigración de retiro, por atraer a su territorio la llegada de estos gerontoinmigrantes, que, por lo general, cuentan con un poder adquisitivo medio o alto, ya que su llegada contribuye a la reactivación de distintos sectores económicos¹. España, de momento, no ha adoptado una política fiscal similar a la de estos

¹ Como afirma DURÁN MUÑOZ, Rafael, "Atractivo de España para los jubilados europeos: del turismo a la gerontoinmigración", *Panorama Social*, núm. 16, 2012, p. 151 y 152, "el fenómeno de la movilidad internacional de retirados tiene indudables implicaciones económicas (los retirados gastan y consumen, y no solo bienes inmobiliarios). De él se derivan asimismo implicaciones sanitarias

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

países, pese a ser un reconocido destino de la gerontoinmigración de retiro por sus condiciones climáticas, culturales, gastronómicas y demás. Es cierto que en la normativa española del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se han introducido determinadas disposiciones que tienen en cuenta el factor del envejecimiento para otorgar un trato más favorable a las personas que han llegado a la edad de jubilación, pero estos beneficios fiscales responden a la subjetivización del impuesto, que trata de adecuar la carga impositiva a determinadas circunstancias personales y familiares del contribuyente, pero las mismas, en definitiva, se aplican por igual a todos los contribuyentes, esto es, a todos los residentes fiscales en nuestro país, dado que se integran en el régimen general de aplicación del impuesto sobre la renta². Los regímenes que han adoptado recientemente países como Italia, Grecia o Portugal van más allá, al configurar una tributación especial en el ámbito del impuesto que grava la renta de las personas físicas, ligada al hecho de que los contribuyentes perciban una pensión de fuente extranjera y de que fijen su residencia fiscal en el respectivo país. Este régimen fiscal especial supone, como veremos seguidamente, una fuerte ventaja fiscal respecto al régimen ordinario del impuesto que grava la renta de las personas físicas, lo que es suficiente para suponer un incentivo fiscal que influya decisivamente en la elección del país de destino para los gerontoinmigrantes que quieran trasladarse a un país del sur de Europa en busca de un lugar al sol para disfrutar de su retiro³.

¿Cómo va a afectar ello a España? Es una pregunta que surge desde nuestra perspectiva dado que, como hemos indicado, nuestro país es un destino preferido por los gerontoinmigrantes de retiro procedentes del centro y norte de Europa. Habrá que estar atentos al éxito que estos regímenes fiscales privilegiados puedan tener en los países que los han puesto en marcha, no tanto en términos recaudatorios directos para el país en cuestión, sino, más bien, en términos de consecución del objetivo

(además de consumir productos sanitarios, hacen uso de servicios, tanto públicos como privados), culturales, medioambientales y paisajísticas, políticas (institucionales incluidas), jurídicas.”

² Así, por ejemplo, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (LIRPF), en el artículo 57, a la hora de determinar el mínimo personal del contribuyente, señala que cuando el mismo tenga una edad superior a 65 años el mínimo (establecido con carácter general en 5.550 euros anuales) se incrementará en 1.150 euros anuales y cuando la edad del contribuyente supere los 75 años, tal incremento adicional será de 1.400 euros anuales. Algunas Comunidades Autónomas en uso de las competencias normativas cedidas en el IRPF han establecido deducciones autonómicas que tienen en consideración el envejecimiento del contribuyente. Es el caso, por ejemplo, de Canarias, que ha establecido una deducción de 120 euros para contribuyentes mayores de 65 años que no perciban rentas en el período impositivo superiores a 39.000 euros en tributación individual o a 52.000 en tributación conjunta (art. 45. Seis.1 de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales).

³ En este sentido, como indican AMPUDIA DE HARO, Fernando; GASPAS, Sofia, “Racionalidad de política neoliberal e regime fiscal: o caso dos Residentes Não Habituais”, *Revista Crítica de Ciências Sociais*, núm. 125, 2021, p. 17, en relación al régimen portugués para los residentes no habituales, que incluye también a los pensionistas extranjeros, en el contexto de competencia global por la atracción de inversiones y de capital humano cualificado, son lanzadas al mercado señales informativas que adoptan la forma de ventajas fiscales. Así, sujetos con un valor competitivo diferencial efectúan elecciones en un mercado global dinamizado por los Estados en pro de la maximización de tal valor. Y una de las posibilidades de maximización es, obviamente, pagar menos o no pagar impuestos.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

extrafiscal de atraer a los pensionistas extranjeros a su territorio y, con ello, potenciar la inversión y el consumo en el país. Y no solo a los pensionistas extranjeros, sino también a aquellos nacionales del país que un día emigraron por motivos laborales y residen en el extranjero y que ahora, tras la jubilación, puedan estar planteándose el retorno al país de origen. Por ello, creemos que resulta de interés conocer cómo estos países de nuestro entorno han establecido y regulado estos regímenes fiscales favorables para las personas que perciben una pensión de fuente extranjera, pues, sin duda, de ello pueden extraerse conclusiones interesantes que puedan, en su caso, guiar también la acción de nuestro legislador tributario.

El progresivo envejecimiento de la población europea hace que el fenómeno de la gerontomigración de retiro vaya en aumento y los países que tradicionalmente suelen ser receptores de este tipo de migración son conscientes de los retos y oportunidades que supone ver transformados sus municipios en lugares europeos de retiro⁴. Veamos, pues, cuáles son los perfiles de estos regímenes, que en muchos casos implican el cambio de residencia fiscal del gerontoinmigrante al país que proporciona la ventaja fiscal, constituyendo ésta, precisamente, un aliciente o incentivo para propiciar tal cambio de residencia, además de contribuir a una simplificación de la fiscalidad que recae sobre la renta y el patrimonio de estas personas y de las obligaciones fiscales de carácter formal inherentes a la misma, con lo que, entre otras cosas, se contribuye a disminuir las que DURÁN denomina dimensión personal de la vulnerabilidad del gerontoinmigrante, al garantizársele un mayor nivel de renta disponible debido a una baja fiscalidad sobre sus ingresos, y también a disminuir la dimensión institucional de la vulnerabilidad que sienten los gerontoinmigrantes en el país de residencia, al facilitársele el cumplimiento de sus obligaciones fiscales⁵.

2. EL RÉGIMEN FISCAL ITALIANO ESTABLECIDO PARA INCENTIVAR LA LLEGADA AL PAÍS DE PERSONAS QUE PERCIBEN UNA PENSIÓN DE FUENTE EXTRANJERA

2.1. EL ESTABLECIMIENTO Y LA CARACTERIZACIÓN GENERAL DE UN RÉGIMEN FISCAL FAVORABLE PARA LOS PENSIONISTAS EXTRANJEROS

La Ley de Presupuestos para 2019⁶ ha introducido en el Texto Único del Impuesto sobre la Renta⁷ el artículo 24-ter que regula “la opción por el impuesto sustitutivo sobre la renta de las personas físicas titulares de rentas de pensión de fuente

4 DURÁN MUÑOZ, Rafael, “Atractivo de España...”, cit., p.152.

5 Sobre las distintas dimensiones de la vulnerabilidad que sienten los gerontoinmigrantes, vid., DURÁN MUÑOZ, Rafael, “El lado vulnerable de la gerontomigración de retiro. Dimensiones personal, heredada, social e institucional”, en prensa.

6 Se trata de la *Legge de Bilancio 2019*, núm. 145, de 30 de diciembre de 2018, publicada en la *Gazzeta Ufficiale* del 31 de diciembre de 2018. La medida en cuestión se contiene en el artículo 1, párrafos 273 y 274 de la mencionada Ley de Presupuestos para 2019.

7 El Texto Único del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, TUIR) fue aprobado por el Decreto del Presidente de la República núm. 917, de 22 de diciembre de 1986.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

extranjera que transfieran la propia residencia fiscal al *Mezzogiorno*", esto es, a determinadas Regiones del sur de Italia.

Se trata de un régimen fiscal bonificado respecto al impuesto que grava la renta de las personas físicas, que entró en vigor en el período impositivo de 2019, al que pueden acceder las personas físicas que no sean residentes fiscales en Italia a condición de que perciban una pensión satisfecha por entidades extranjeras (no residentes en Italia) y de que trasladen su residencia fiscal a Italia, esto es, el régimen bonificado se ofrece a personas que perciben una pensión de fuente extranjera que no sean residentes y que trasladen su residencia a determinadas zonas de Italia. El régimen se establece como opcional, por lo que el pensionista puede elegir estar sujeto al régimen general que grava la renta de las personas físicas o a este régimen bonificado. Según el artículo 24-ter, párrafo 5, del TUIR, la opción por este régimen especial de tributación se efectúa en la declaración de la renta relativa al período impositivo en el que se transfiera la residencia a Italia –en alguno de los municipios contemplados en la norma– y tiene eficacia a partir de dicho período impositivo (inclusive)⁸. Una vez ejercitada la opción por este régimen, la misma despliega su eficacia en los períodos impositivos sucesivos de aplicación del régimen, salvo que concurra alguna causa de cesación de dicha eficacia o la revocación de la opción⁹.

El régimen bonificado puede resultar sumamente atractivo para los pensionistas no residentes interesados en fijar su residencia en determinadas zonas de Italia, ya que supone pagar un impuesto sustitutivo del impuesto sobre la renta con un tipo de gravamen del 7 por 100 aplicable a todas las rentas percibidas en el extranjero (no solo a la pensión de fuente extranjera), con lo cual, se evita la progresividad del gravamen general sobre la renta, que queda sustituido por este impuesto que se calcula *a forfait* con un tipo fijo del 7 por 100. Este régimen bonificado es temporal, pues tiene una duración máxima de 10 años, a partir de la cual la persona que se ha venido beneficiando del mismo pasará a tributar por su renta mundial de acuerdo al régimen general establecido para el gravamen de la renta percibida por personas físicas residentes¹⁰.

8 Señala la AGENZIA DELLE ENTRATE, *Circolare n° 21/E*, de 17 de julio de 2020, que los sujetos que quieran acceder a este régimen fiscal opcional a partir del período impositivo de 2019 deberán ejercitar la opción en la declaración de la renta a presentar en 2020.

9 Así lo ha aclarado la AGENZIA DELLE ENTRATE, *Circolare n° 21/E*, de 17 de julio de 2020.

10 En la redacción originaria del artículo 24-ter del TUIR el régimen tenía una duración máxima de 6 años, el año en el que se verificaba la consecución de la residencia fiscal en Italia tras el traslado del pensionista al país, esto es, el período impositivo de ejercicio de la opción por este régimen fiscal y los cinco años subsiguientes. Una reforma posterior del artículo 24-ter del TUIR, introducida por el artículo 5.bis del *Decreto Legge* de 30 de abril de 2019, núm. 34, convertido, con modificaciones, en la Ley de 28 de junio de 2019, núm. 58, elevó la duración máxima de disfrute de este régimen fiscal a 10 años (el del ejercicio de la opción y los 9 períodos impositivos subsiguientes). Al respecto, MANGIAFICO, Giulio, "Il nuovo regime di attrazione dei pensionati esteri", *dirittobancario.it*, *Approfondimenti*, Marzo 2019, p. 8, había criticado la duración que inicialmente se había dado a este régimen, en el sentido de que el limitado ámbito temporal de disfrute del mismo podría restar atractivo a dicho régimen dado que los destinatarios son personas que perciben una pensión y, por tanto, normalmente contarán con una edad avanzada, las cuales deben sostener un traslado a otro Estado e integrarse, como pretende el Legislador, en el tejido económico y social del territorio del sur de Italia, lo cual, lógicamente,

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

2.2. LAS FINALIDADES EXTRAFISCALES DEL NUEVO RÉGIMEN PREVISTO PARA LAS PERSONAS QUE PERCIBAN UNA PENSIÓN DE FUENTE EXTRANJERA

El artículo 24-ter del TUIR establece que la residencia de la persona que percibe una pensión de fuente extranjera ha de fijarse en determinadas zonas de Italia para poder optar a este régimen bonificado, en concreto, el pensionista ha de establecer su residencia en municipios cuya población no supere los 20.000 habitantes, pertenecientes a las Regiones italianas de Sicilia, Calabria, Cerdeña, Campania, Basilicata, Abruzos, Molise y Apulia. Asimismo, este régimen se ha ampliado para comprender también la fijación de la residencia de los pensionistas en municipios que no superen los 3.000 habitantes de las zonas que fueron golpeadas por los terremotos de los días 24 de agosto de 2016, 26 y 30 de octubre de 2016 y del 18 de enero de 2017¹¹. Como señala la Administración tributaria italiana (*Agenzia delle Entrate*), la finalidad de esta norma es la de favorecer las inversiones, el consumo y el establecimiento de estas personas en los municipios de las regiones del centro y sur de Italia comprendidos en la misma¹². A tal efecto, la Administración tributaria italiana ha recalcado que para acceder a este régimen tributario es necesario trasladar la residencia fiscal del sujeto que quiera beneficiarse del mismo desde un país extranjero a Italia y fijarla en alguno de los municipios señalados por la norma, pues, considerada la finalidad de la misma, que es atraer a estos municipios a los sujetos titulares de capitales y recursos financieros que puedan ser invertidos en Italia, el disfrute del beneficio implica el efectivo traslado de la persona física a Italia¹³. En definitiva, el incentivo para que pensionistas extranjeros se instalen en Italia fomenta la llamada *silver economy* o economía de los mayores, que, de acuerdo con lo indicado por la Unión Europea, se refiere a todas aquellas inversiones y actividades económicas tanto públicas como privadas que son necesarias para proveer de bienes y servicios a un sector de la población que cuenta con 50 o más años¹⁴.

entraña sus dificultades y la corta duración del régimen fiscal privilegiado pone, además, en perspectiva la posible vuelta al país de origen tras la expiración de este régimen fiscalmente ventajoso.

11 Estos terremotos se produjeron en la Italia central, en concreto, los de 2016 afectaron a las provincias de Rieti, Ascoli Piceno y Perugia. Los tres seísmos que se dejaron sentir el 18 de enero de 2017 afectaron sobre todo a la provincia de L'Aquila, también en la Italia central. La lista de municipios afectados por estos seísmos, en los que cabe fijar también la residencia para poder beneficiarse de este régimen tributario siempre que no excedan de 3.000 habitantes, está establecida en los anexos 1, 2 y e-bis del Decreto-Legge número 189, de 17 de octubre de 2016, convertido, con modificaciones, en la ley número 229, de 15 de diciembre de 2016.

12 Cfr., AGENZIA DELLE ENTRATE, *Circolare núm. 21/E*, de 17 de julio de 2020.

13 Así lo señala la AGENZIA DELLE ENTRATE en la *Risposta núm. 280*, de 27 de agosto de 2020, en relación con la consulta planteada por un contribuyente residente en Boston (EE.UU) desde el año 2006 que cobra distintas pensiones y quiere trasladar su residencia a Italia.

14 EUROPEAN COMMISSION, *The Silver Economy*, Final Report, 2018, p. 6, define la *silver economy* como la suma de todas las actividades económicas que responden a las necesidades de las personas mayores, de 50 años y más, y comprende los productos y servicios que ellas compran directamente y la actividad económica suplementaria que generan estos gastos. Así, la *silver economy* engloba un conjunto de actividades económicas ligadas a la producción, al consumo y al comercio de bienes y servicios de interés para las personas mayores, tanto públicos como privados, así como los efectos directos e indirectos de estas actividades.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

La noción de residencia fiscal relevante a efectos del gravamen de la renta de las personas físicas viene definida en el artículo 2.2) del TUIR, según el cual, se consideran residentes las personas físicas que la mayor parte del período impositivo cumplan alguna de estas circunstancias: que estén inscritas en el registro de la población residente o que tengan en el territorio del Estado el domicilio o la residencia en el sentido del Código civil. Esta remisión a la normativa civil para establecer la noción de domicilio y residencia determina que la residencia se traduzca en el concepto de mora habitual, esto es, indicaría el lugar en el que el sujeto mora habitualmente. El domicilio, en cambio, representa la sede principal de los asuntos y de los intereses de la persona¹⁵. Basta con que se dé cualquiera de esas circunstancias para que la persona física sea considerada residente fiscal en Italia y ello conlleva la consecuencia de que la misma queda sujeta al gravamen de su renta mundial en Italia, esto es, que el Estado italiano gravará la totalidad de su renta con independencia del lugar donde ésta se haya obtenido o producido. Como el período impositivo en el impuesto que grava la renta de las personas físicas es el año natural, el criterio de la permanencia física durante más de 183 días al año en el territorio italiano se va a convertir en el criterio clave para determinar que una persona física es residente fiscal en Italia. Además, en ello estriba la justificación de este régimen fiscal privilegiado para las personas que perciben una pensión de fuente extranjera, en que las mismas se trasladen físicamente a determinadas zonas del país y residan habitualmente, en el sentido de permanecer, de morar, en esas zonas de la geografía italiana.

La adquisición de la residencia fiscal en Italia, además, va a tener una importante consecuencia desde el punto de vista del reparto del derecho a gravar las pensiones entre el Estado de la fuente y el Estado de la residencia que se articula en los convenios de doble imposición internacional. Al respecto, el artículo 18 del Modelo de Convenio de la OCDE establece el derecho a gravar las pensiones a favor del Estado de la residencia del receptor de la pensión¹⁶. En los comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE, el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE señala que existen varios argumentos de política y de administración a favor del principio de dejar en poder del Estado de residencia el derecho a gravar este tipo de pensiones y rentas similares. Así, por ejemplo, mencionan los Comentarios, que el Estado de residencia del receptor de una pensión está en mejor situación que ningún otro Estado para tomar en consideración la capacidad contributiva general del receptor, que principalmente depende de su renta mundial y de sus circunstancias personales, como pueden ser las responsabilidades familiares¹⁷.

15 Vid., CAMPANELLA, Federica, "La norma di contrasto al trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche e la sua valenza nel processo penale tra giudizio cautelare e di merito", *Rivista Telematica di Diritto Tributario*, 20 de enero de 2021, p. 3, (accesible: <https://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2021/01/Campanella-1.pdf>).

16 Señala, en este sentido, OCDE, *Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio. Versión abreviada, 21 de noviembre de 2017*, traducido para el Instituto de Estudios Fiscales por María Teresa Brea Alonso, Madrid, 2019, en su artículo 18 que "sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19, las pensiones y otras retribuciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de un empleo anterior serán gravables exclusivamente en ese Estado".

17 OCDE, *Modelo de Convenio Tributario...*, cit., p. 344.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

El artículo 18 del Modelo de Convenio de la OCDE no solamente es aplicable a las pensiones que son pagadas directamente a la persona que hubiera generado el derecho a su percepción, por ejemplo, al trabajador por cuenta ajena, sino que también se incluyen en el ámbito de este precepto aquellas pensiones o remuneraciones similares pagadas a terceras personas como el cónyuge viudo y viuda o a los hijos, siempre que traigan causa de un trabajo dependiente anterior¹⁸.

Se establece, no obstante, como excepción a la regla prevista en el artículo 18, lo previsto en el apartado 2 del artículo 19 del Modelo de Convenio de la OCDE, esto es, el caso de que las pensiones y demás retribuciones análogas sean pagadas por un Estado distinto al de la residencia fiscal del perceptor por los servicios prestados a ese Estado o a sus subdivisiones territoriales, esto es, está contemplando el caso de pensiones y demás retribuciones análogas percibidas por el desarrollo de un trabajo en una Administración pública distinta de la del Estado de la residencia. En estos casos, el derecho a gravar esas pensiones y demás retribuciones asimiladas corresponde al Estado contratante pagador de la pensión, esto es, se cambia el criterio general, de forma que en vez de establecerse un derecho de gravamen exclusivo a favor del Estado contratante donde el contribuyente tenga su residencia fiscal, se establece un derecho de gravamen exclusivo a favor del Estado contratante pagador de la pensión, esto es, el Estado de la fuente de ese tipo de renta. Esta excepción a la regla general, a su vez, tiene una excepción para el caso de que el contribuyente (perceptor de la pensión) sea residente y nacional del otro Estado contratante, en cuyo caso, se vuelve al criterio general de que el derecho a gravar esa pensión corresponderá en exclusiva al Estado de la residencia fiscal del contribuyente (art. 19.2 del Modelo de Convenio OCDE, 2017).

Por tanto, de acuerdo con estas reglas de reparto del poder tributario para gravar las pensiones, lo importante es el origen de los fondos constituidos y no quien paga las pensiones, de manera que el origen privado de los fondos aportados a un sistema público de seguridad social, por ejemplo, a través de las cotizaciones de los trabajadores de las empresas privadas a dicho sistema público mediante la afiliación obligatoria de los mismos, determina la aplicación de la regla contenida en el artículo 18 del MCOCDE, esto es, la regla de la exclusividad del gravamen de la pensión a favor del Estado de la residencia del pensionista, mientras que si la procedencia de los fondos constituidos deriva de la prestación del trabajo en el sector público, entraría en juego la regla del artículo 19 del MCOCDE¹⁹.

Además de atraer al territorio italiano a los gerontoinmigrantes que buscan un lugar al sol para disfrutar de su jubilación, por la reactivación económica para el país de acogida que ello representa, este régimen persigue también otros objetivos

18 En este sentido, MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Raúl; ROYO CACHO, Sara, "Pensiones y fiscalidad internacional", *Cuadernos de Formación*, colaboración 9/20, volumen 26/2020, p. 126, para los que "lo importante es que haya una relación directa entre empleo y pensión para poder considerar que la pensión se paga por un trabajo dependiente anterior."

19 Así, en relación al caso español, señalan MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Raúl; ROYO CACHO, Sara, "Pensiones y fiscalidad...", cit., p. 126, que lo importante para determinar si se aplica la regla del artículo 18 o la del artículo 19 del Modelo de Convenio de la OCDE será "el origen público o privado de los fondos aportados a la Seguridad Social".

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

adicionales, como es la lucha contra la despoblación de los pequeños municipios y de las zonas rurales, pues la delimitación de los municipios en los que estos gerontoinmigrantes deben fijar su residencia para poder beneficiarse de este régimen fiscal bonificado, por lo que respecta tanto a la ubicación geográfica de los mismos dentro de Italia, como al requisito de que su población empadronada no exceda de 20.000 habitantes, o de 3.000 en el caso de las zonas afectadas por los recientes terremotos, apuntan claramente a políticas de lucha contra la despoblación que afecta a pequeños y medianos municipios, especialmente en zonas rurales, problema éste que también se evidencia en nuestro país con la llamada España vacía o vaciada²⁰. Al respecto, como señala PULTRONE, la población residente ha disminuido en la Italia Meridional y en las Islas un 2,3% en los últimos años, lo que supone 420.000 habitantes menos respecto al año 2011²¹. Ante la evidencia de un fenómeno de despoblación que afecta sobre todo a pequeños y medianos municipios de estas zonas de Italia, considero que esta medida fiscal puede contribuir de forma eficaz a combatir tal fenómeno y, en este sentido, es una medida que si se aplicase en España, circunscrita a determinadas zonas del territorio en las que se observa también este fenómeno de despoblación, podría contribuir junto con otro tipo de medidas a revertir en parte la despoblación sufrida en las últimas décadas²².

20 Como señala DANIELE, Vittorio, "Pensioni e flat tax: Senza investimenti pubblici sarà inutile", *Economia e Politica. Rivista online de critica della politica economica* (economiaepolitica.it), núm. 17, 14 de enero de 2019, p. 1, esta medida favorecerá a los pequeños municipios del Sur en vías de despoblamiento. En este sentido, ARCURI, Giovanni, "La nuova imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera per coloro che si trasferiscono nel Mezzogiorno", *Novità fiscale*, núm. 2/2019, p. 64, señala dos objetivos perseguidos por la norma, el primero, incentivar el turismo en el Sur de Italia, por el efecto llamada para los no residentes que perciban pensiones de fuente extranjera y que decidan trasladar su residencia fiscal a esa zona de Italia y, el segundo objetivo, favorecer la repoblación de las Regiones del Sur de Italia invitando a los abuelos que tiempo atrás dejaron su tierra en busca de fortuna, a retornar. Desde mi punto de vista, el primer objetivo señalado por Arcuri también produce el efecto de repoblación de los pequeños y medianos municipios del Sur de Italia, ya que en la mayor parte de los casos, para adquirir la residencia fiscal en Italia se va a requerir una presencia física en el territorio italiano de más de 183 días en el año natural, por lo que, además de promocionar el turismo, la norma tiene un sentido más profundo encaminado a fijar a esta población extranjera en el territorio de forma estable.

21 PULTRONE, Giorgia, "Capitale Umano" en AA.VV., *Tax Expenditures: Definizione e Applicazione*, Università degli Studi di Torino, 2021, p. 120 y 121.

22 No compartimos en este punto la crítica que realiza PULTRONE, Giorgia, "Capitale Umano", cit., p. 121, para la que la medida adoptada por el Legislador italiano no es eficaz para combatir la despoblación dado que, en su opinión, atraer al territorio población anciana no parece lo más acertado a este fin y, además, no extender el beneficio fiscal al núcleo familiar del jubilado tampoco contribuye a esa finalidad. Antes bien, considero que atraer a los jubilados que perciben una pensión de fuente extranjera para que se establezcan en estas zonas del país contribuye eficazmente a combatir la despoblación, pues la mayor parte de esos jubilados van a gozar durante años de un envejecimiento activo en el que disfrutarán del turismo, de la gastronomía, de la cultura del país, contribuyendo con ello a la reactivación económica de la zona y con ello, de forma indirecta, contribuirán también a que existan nuevas oportunidades de negocio para la población activa, pues a mayor actividad económica en la zona, se requerirá también el concurso de empresas y trabajadores para ofrecer servicios a estos nuevos residentes jubilados. Respecto a la no extensión del beneficio fiscal al núcleo familiar del jubilado, hay que tener en cuenta que en la casi totalidad de los casos los descendientes del jubilado tendrán una vida independiente de ese núcleo familiar y, con total probabilidad, desarrollarán su trabajo en otro país, por lo que tampoco tiene excesivo sentido extender tal beneficio fiscal a los mismos.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

Ello tiene también una dimensión cultural, pues conservar los pequeños municipios contribuye a mantener vivas multitud de tradiciones locales, por ejemplo, de corte festivo, gastronómico y, en un sentido amplio, de cultura popular²³.

La localización en esas zonas de la geografía italiana tiene gran importancia en la aplicación del régimen fiscal bonificado para pensionistas de fuente extranjera, ya que si una vez instalada la residencia en uno de estos municipios y acogido a este régimen, el pensionista cambiase su residencia efectiva a un municipio que no cumpliera esos requisitos, por ejemplo, a un municipio que aún ubicado en alguna de las Regiones italianas contempladas en la norma, excediese de los 20.000 habitantes, el sujeto perdería el derecho a seguir aplicándose este régimen fiscal bonificado y pasaría desde entonces a tributar por sus rentas de acuerdo al régimen general u ordinario constituido por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Lo mismo sucedería si, aún sin cambiar de lugar de residencia a otro municipio más poblado, el municipio en el que ha fijado su residencia y que le permite disfrutar de este régimen fiscal aumenta su población de derecho, esto es, el número de personas empadronadas en el mismo, hasta sobrepasar la cifra de los 20.000 habitantes, momento en el que no se daría uno de los requisitos previstos para poder disfrutar de este régimen fiscal, por lo que decaería la aplicación del mismo para los períodos impositivos restantes.

La elección de estos pequeños municipios del Sur de Italia como posibles destinos para los pensionistas extranjeros que quieran beneficiarse de este régimen fiscal privilegiado, además de la ventaja fiscal en sí misma considerada, ofrece una ventaja económica adicional que potencia el incentivo económico para trasladarse a residir a estas zonas, pues el nivel de los precios en las mismas, esto es, el coste de la vida es muy inferior al existente en el Centro y en el Norte de Italia²⁴. En el Sur, en efecto, especialmente en los pequeños municipios, el nivel de los precios al consumo es mucho más bajo que en el resto del país, lo que permitiría al pensionista que se establezca en estas zonas disfrutar de un mejor nivel de vida en términos económicos, pues aumentaría su capacidad de gasto²⁵.

Además de estos fines, directamente ligados a la atracción de pensionistas extranjeros a estos pequeños y medianos municipios de esa parte de la geografía italiana, la Ley de Presupuestos para 2019, en el apartado 275 del artículo 1, ha afectado la recaudación obtenida de este impuesto sustitutivo a un fondo destinado a financiar proyectos de innovación y asignaciones para la investigación

23 Ello es destacado por PULTRONE, Giorgia, "Capitale Umano", cit., p. 112, para la que es importante preservar los pequeños municipios porque de ello depende la variedad cultural de nuestro país, en cuanto custodios de antiguas tradiciones.

24 Como destaca DANIELE, Vittorio, "Pensioni e flat tax...", cit., p. 1, los pensionistas no solo son atraídos por los países que ofrecen ventajas fiscales, sino también por aquellos con un menor nivel de precios. Precios más bajos y menor tributación se traducen en un alza del nivel de vida.

25 Señala DANIELE, Vittorio, "Pensioni e flat tax...", p. 1 y 2, que según estimaciones, el nivel de los precios en el Sur sería entre un 13 y un 17 por 100 más bajo que en el resto del país. Indica este autor que, en el año 2017, el umbral de pobreza absoluta, calculado para una persona de edad comprendida entre 60 y 74 años, habitante en un pequeño municipio, era de 710 euros mensuales en el Norte, de 680 euros en las Regiones del Centro y de 534 euros mensuales en el Sur.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

en el ámbito científico-técnico de las Universidades del sur de Italia²⁶. El Fondo está destinado a la financiación de las Universidades que tengan su sede en las Regiones de Sicilia, Calabria, Cerdeña, Campania, Basilicata, los Abruzos, Molise y Puglia, determinadas por Decreto del Ministro de Educación, Universidad e Investigación en concierto con el Ministerio de Economía y Finanzas, en las que exista al menos un departamento de disciplinas técnico-científicas y sociológicas, y se destinará a formas de sostenimiento directo de los estudiantes (becas para estudiantes), a la financiación de becas de investigación, así como a la financiación de estudios e investigaciones sobre el desarrollo del Sur de Italia²⁷.

Esta finalidad de contribuir al desarrollo y la mejora de las Universidades del Sur de Italia en el ámbito científico-técnico contrasta en cierta medida con las propias necesidades de servicios públicos que pueden requerir los jubilados extranjeros que fijen su residencia en estas zonas, ya que los mismos pueden requerir mejores servicios de atención sanitaria, de carácter cultural, etc, pero los recursos procedentes de este impuesto sustitutivo del impuesto sobre la renta de las personas físicas van a ir destinados en su integridad a un desarrollo del sistema universitario de estas Regiones del Sur de Italia, lo que, *prima facie*, beneficia a la población joven que tenga acceso a estos estudios universitarios. En cualquier caso, esta medida se enmarca en la línea general que inspira este régimen fiscal bonificado, de contribuir al desarrollo económico de estas Regiones con la atracción y fijación de población en las mismas. Ello no obstante, parece necesario que para garantizar el éxito de este régimen fiscal dirigido a la atracción de los pensionistas extranjeros se produzca una inversión pública en áreas como la sanidad y el transporte en esas zonas del Sur de Italia, que mejoren sustancialmente esos servicios públicos, pues en estas zonas el nivel medio de prestación de los servicios públicos es netamente inferior al del resto del país, lo que puede, en última instancia, desincentivar el traslado y establecimiento del pensionista no residente en esta zona de Italia²⁸.

26 La Legge de 30 de diciembre de 2018, número 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Gazzeta Ufficiale della Repubblica Italiana de 31 de diciembre de 2018), en el apartado 275 del artículo 1, instituye el "Fondo para centros universitarios técnico-científicos del Mezzogiorno", dependiente del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación, cuya dotación económica está constituida por los mayores recursos procedentes de la puesta en marcha del impuesto sustitutivo del impuesto sobre la renta para los pensionistas de fuente extranjera que trasladen su residencia fiscal a Italia, previsto en el apartado 273 de ese mismo artículo 1, esto es, el Fondo en cuestión se nutrirá de los recursos procedentes del impuesto del 7% a los pensionistas de fuente extranjera previsto en el artículo 24-ter del TUIR.

27 D'ANTONIO, Mariano, "Poli universitari, il pasticcio dei fondi", *Repubblica Napoli*, viernes 4 de enero de 2019, p. 10, critica con cierta ironía la constitución de este fondo que nace, en principio, sin una dotación económica determinada e insta a los pequeños municipios de las 8 regiones del Sur de Italia, al menos a aquellos que cuenten con atractivos paisajísticos o patrimoniales, a hacer campañas de publicidad a fin de atraer a los pensionistas extranjeros y que las Universidades del Sur de Italia puedan contar con mayores recursos financieros a través de este fondo.

28 Así lo destaca DANIELE, Vittorio, "Pensioni e flat tax...", cit., p. 2, para el que, junto a la venta económica, la presencia de servicios culturales y recreativos, de transporte y, sobre todo, la calidad de los servicios sanitarios puede tener un papel muy importante en la decisión de los más ancianos. En muchas zonas del Sur, el estándar medio de los servicios públicos es netamente inferior respecto al resto del país. Una desventaja que, inevitablemente, se refleja sobre la capacidad de atraer residentes de otras Regiones.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

Es razonable pensar que los pensionistas, a la hora de adoptar la decisión de trasladar su residencia a un país extranjero tengan en cuenta algunos factores decisivos como el coste de la vida, el valor de los inmuebles, el clima, la calidad de los servicios sanitarios, la gastronomía, la posibilidad de integración, el paisaje natural, la accesibilidad y las infraestructuras²⁹. Como destaca PULTRONE, el Sur de Italia puede satisfacer algunas de esas condiciones, pero hay que considerar que especialmente en los pequeños municipios es muy dificultoso el acceso a los servicios públicos, lo que puede restar atractivo al régimen fiscal diseñado por el Legislador italiano³⁰.

2.3. EL ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DE ESTE RÉGIMEN FISCAL

Este régimen fiscal bonificado se va a aplicar a las personas que opten por el mismo con independencia de cuál sea su nacionalidad. Es decir, del mismo se podrán beneficiar tanto personas que tengan la nacionalidad italiana como personas de cualquier otra nacionalidad a condición de que perciban una pensión de fuente extranjera y de que trasladen su residencia fiscal a Italia, estableciéndose en alguno de los municipios señalados por la norma. Ahora bien, hay un requisito adicional para poder beneficiarse de este régimen y es que la persona física no haya sido residente fiscal en Italia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores al del período impositivo en el que la opción por este régimen fiscal surte eficacia una vez que se verifica el traslado de la residencia del pensionista a Italia. Además, es condición necesaria para la aplicación del régimen que el país o territorio de su última residencia fiscal antes del traslado a Italia sea uno de los países o territorios con los que Italia mantenga en vigor un acuerdo de cooperación administrativa en el ámbito fiscal, esto es, un acuerdo internacional que permita el intercambio de información fiscal entre ambos Estados³¹. De esta forma, el incentivo fiscal que supone este régimen puede resultar atractivo también para los ciudadanos italianos que han desarrollado una actividad laboral o una actividad económica por cuenta propia fuera de sus fronteras y que, tras la

29 En este sentido, resulta interesante el estudio de ÖNDER, Ali Sina; SCHLUNK, Herwig, "State Taxes, Tax Exemptions, and Elderly Migration", *The Journal Of Regional Analysis & Policy*, núm. 45, 2015, p. 47 y ss., en el que analizan distintos factores que influyen en los movimientos migratorios de las personas mayores (jubilados) que se producen entre los distintos Estados de los Estados Unidos de América, poniendo especialmente el énfasis en la influencia que al respecto tienen las distintas políticas fiscales, llegando a la conclusión de que los factores que más influencia ejercen para atraer a los jubilados de otros Estados son el menor coste de la vida en el Estado de destino, la exención en el impuesto estatal sobre la renta de las pensiones, la exención de los medicamentos de los impuestos sobre las ventas, un bajo impuesto sobre las sucesiones y la existencia de un nivel de gasto adecuado en el Estado de destino en servicios públicos ligados a la salud, además de unas condiciones climáticas atractivas en el lugar de destino.

30 PULTRONE, Giorgia, "Capitale Umano", cit., p. 121.

31 Como señala la AGENZIA DELLE ENTRATE, *Circolare núm. 21/E*, de 17 de julio de 2020, p. 7, se trata esencialmente, además de los países europeos, de los países con los que Italia haya firmado un Convenio de Doble Imposición Internacional, un Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal (*Tax Information Exchange Agreement*) o que se hayan adherido al Convenio sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

jubilación, desean regresar a su país natal³². Los pensionistas que quedarían fuera de este régimen fiscal privilegiado, en cualquier caso, se trate de italianos o de ciudadanos de otras nacionalidades, son los que residan en uno de los países o territorios calificados como paraíso fiscal por no contar con un acuerdo internacional de intercambio de información fiscal con Italia, antes de trasladar su residencia a Italia. Con ello, por una parte, se quiere excluir de la aplicación de este régimen fiscal beneficioso a los contribuyentes que se han estado aprovechando de una baja o nula fiscalidad sobre la renta y el patrimonio, así como de la opacidad fiscal que es propia de los paraísos fiscales, lo que está en sintonía con otras normas anti paraíso fiscal adoptadas por los países de nuestro entorno que tratan de obstaculizar los cambios de residencia fiscal hacia estos países o territorios, y, por otra parte, la exigencia de que esté en vigor uno de los acuerdos internacionales que permita el intercambio de información entre la autoridad fiscal italiana y la autoridad fiscal del último país de residencia en el extranjero del pensionista en cuestión permitirá a la Administración tributaria italiana verificar si, efectivamente, se han dado los requisitos determinantes de la residencia fiscal en el extranjero del pensionista³³.

2.4. OTROS REQUISITOS DE LA APLICACIÓN DE ESTE RÉGIMEN

Lo que, sin lugar a dudas, hace más atractivo este régimen fiscal privilegiado para los pensionistas que perciban rentas de fuente extranjera, es que el mismo se aplica no solo a la pensión satisfecha al pensionista por una entidad extranjera, sino a otras rentas que el pensionista pueda percibir en el extranjero, como, por ejemplo, intereses de cuentas bancarias situadas en el extranjero, dividendos percibidos por la participación en el capital social de entidades no residentes en Italia, rentas derivadas de inmuebles situados en el extranjero, etc. Es decir, desde un punto de vista objetivo, el impuesto sustitutivo del 7 por 100 se aplica al conjunto de rentas obtenidas en el extranjero por el pensionista y para determinar cuándo una renta ha sido obtenida en el extranjero se aplicarán los mismos criterios que la propia normativa italiana establece para entender que una renta se ha producido en Italia. De esta manera, el impuesto sustitutivo del 7 por 100 resulta más interesante para aquellos pensionistas que, además de percibir una pensión pagada por una entidad extranjera, perciben otro tipo de rentas sujetas a los impuestos que gravan la renta de las personas físicas, pues, precisamente,

32 Si bien, como señalan CROCE, Marco; VALLEFUOCO, Valerio., "Paradisi per pensionati: Il Sud Italia sfida il Portogallo", *Il Sole 24 ore*, de 4 de marzo de 2019 (citamos por la versión electrónica: ilssole24ore.com), la limitación geográfica de la normativa puede constituir un obstáculo para la repatriación de todos aquellos jubilados italianos que tendrían el placer de volver a abrazar sus lugares de origen en Italia y que, sin embargo, pueden carecer de interés en instalarse en esas otras áreas geográficas señaladas por la normativa.

33 Como destacan LABOMBARDA, Gabrielle; LOVA, Paola, "L'opzione per l'imposizione sostitutiva dei redditi esteri dei pensionati", *Novità fiscali*, núm. 11/2019, p. 519, el análisis de la situación personal de cada individuo es importante a fin de confirmar que los requisitos previstos en la normativa son todos verificados en el tiempo, por una parte que la persona que ejercita la opción por este régimen ha adquirido la residencia en Italia a partir de un cierto período impositivo y que esa misma persona se cualifica como no residente fiscal en Italia en los cinco períodos impositivos precedentes.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

es de suponer que el pensionista que percibe otro tipo de rentas, además de la pensión, en cuantía suficiente como para buscar un ahorro fiscal de este tipo a través de su traslado y establecimiento en ciertos municipios italianos, gozará de un nivel económico medio o alto, lo que, precisamente, está en consonancia con la política fiscal que inspira esta medida de contribuir al desarrollo económico de estas zonas rurales del Sur de Italia atrayendo hacia las mismas a los gerontoinmigrantes que buscan un cierto nivel de vida en lugares con un buen clima tanto en lo meteorológico, como en lo cultural y, también, en lo fiscal.

Hay que destacar que el régimen fiscal privilegiado se aplica exclusivamente a las rentas de fuente extranjera que perciba el pensionista. Por tanto, si una vez fijada su residencia fiscal en Italia el pensionista percibiese alguna renta de fuente interna, esto es, alguna renta producida en Italia, la misma tendría que tributar de acuerdo con el régimen ordinario del Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Asimismo, como venimos indicando, es requisito para la aplicación de este régimen fiscal que la persona física perciba una pensión de fuente extranjera. Así lo señala expresamente el artículo 24-ter del TUIR al indicar que para el acceso a este régimen es necesaria la titularidad por parte de la persona física de rentas de pensión contempladas en el artículo 49, párrafo 2, letra a) del TUIR, satisfechas por sujetos extranjeros. Según este último precepto, constituyen rentas del trabajo dependiente las pensiones de cualquier género y las asignaciones equiparadas a las mismas. Por tanto, a efectos de aplicación de este régimen fiscal, se recurre a un concepto amplio de pensión, que incluiría también a todos aquellos emolumentos percibidos tras el cese de una actividad laboral, que encuentran genéricamente su causa también en una relación de trabajo diversa de aquella de trabajo dependiente (por ejemplo, el tratamiento de pensión percibido por un ex titular de rentas del trabajo autónomo)³⁴. Este concepto amplio de pensión ha permitido a la Administración tributaria italiana considerar aplicable este régimen del impuesto sustitutivo a una persona física que es beneficiaria de una póliza de seguro, contratado por el empleador según el régimen de previsión social establecido en Finlandia, que cumple la función de permitir al asegurado completar la pensión obligatoria, una vez cumplido el requisito de edad exigido para el acceso a la prestación, que en el caso concreto era cumplir los 60 años de edad³⁵.

En relación con ello, la pensión tiene que ser de fuente extranjera, por tanto, como ha señalado la Administración tributaria italiana, el régimen no resultaría aplicable a un sujeto residente en el extranjero que traslade su residencia fiscal a Italia si el mismo percibe una pensión del Instituto Nacional de la Previsión Social italiano, pues en tal caso, se trataría de una renta de fuente italiana, para la cual

³⁴ Como aclara la AGENZIA DELLE ENTRATE, *Circolare 21/E*, de 17 de julio de 2020.

³⁵ Así lo ha considerado la AGENZIA DELLE ENTRATE en la *Risposta* núm. 462/2021, respecto a un trabajador del sector bancario que residía en Finlandia y que, tras el traslado de su residencia fiscal a Italia, solicita aplicarse el régimen del impuesto sustitutivo, pues, cumplidos los 60 años, se produjo la interrupción de su actividad laboral y comenzó a percibir una pensión de un ente finlandés de naturaleza privada en virtud de un contrato de seguro celebrado entre el empleador y dicho ente asegurador.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

se aplica el principio de que la misma quedaría sujeta al régimen ordinario del impuesto sobre la renta de las personas físicas aplicable a los residentes³⁶.

La aplicación de este régimen comporta otras ventajas, no menos importantes, para el pensionista que se acoja al mismo y es que estará exento tanto de la monitorización fiscal de los bienes situados en el extranjero, esto es, quedará exento de presentar las correspondientes declaraciones informando a la Administración tributaria italiana de los bienes que el pensionista mantenga en el extranjero³⁷, como del pago de dos impuestos del sistema tributario italiano ligados, precisamente, a la titularidad de bienes situados fuera de Italia. Nos referimos al Impuesto sobre el valor de los inmuebles poseídos en el extranjero y al Impuesto sobre el valor de los productos financieros, de las cuentas corrientes y de las libretas de ahorro³⁸.

2.5. EL FLAT TAX DEL 7 POR 100 Y SUS PRIMEROS RESULTADOS RECAUDATORIOS

Como ya hemos señalado, este régimen fiscal bonificado consiste en el gravamen durante cada uno de los períodos impositivos de duración del mismo, que ya sabemos que son diez años, de la renta obtenida en el extranjero a un tipo fijo del 7 por 100. El mismo no consiente la aplicación de ciertos beneficios fiscales contemplados en el régimen general u ordinario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tales como mínimos personales o familiares o deducciones en la cuota, y, en este sentido, tampoco permite aplicar la deducción por doble imposición internacional que permite al contribuyente imputarse y deducirse en todo o en parte los impuestos pagados en el extranjero por las rentas obtenidas fuera de Italia. Esta circunstancia podría mantener subsistente la doble imposición internacional que respecto a determinadas rentas puede generarse entre el Estado de la residencia del contribuyente y el Estado de la fuente de esas rentas. Por esta razón, el régimen previsto en el artículo 24-ter del TUIR, del que venimos hablando, permite que el contribuyente que opta por el mismo deje expresamente fuera de la aplicación del régimen a determinados países o territorios en los que obtiene rentas. En este caso, las rentas obtenidas en esos países tributarán por el régimen general u ordinario del impuesto sobre la renta de las personas físicas, al igual que las rentas obtenidas en Italia –que en ningún caso pueden beneficiarse de este régimen– y entonces, sí, el contribuyente podrá aplicar la

³⁶ En este sentido, AGENZIA DELLE ENTRATE, Risposta núm. 559/2020, respecto a un sujeto que reside en Luxemburgo, que percibe una pensión del *Istituto Nazionale della Previdenza Sociale* italiano y que pretende trasladar su residencia fiscal a Italia por lo que plantea la consulta de si le sería aplicable o no el régimen del artículo 24-ter del TUIR.

³⁷ Se trata del llamado cuadro RW de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde el contribuyente da cuenta a la Administración tributaria de toda una serie de bienes y derechos poseídos en el extranjero.

³⁸ Como explica la AGENZIA DELLE ENTRATE, *Circolare 21/E*, de 17 de julio de 2020, el primero es un impuesto sobre el valor de los inmuebles situados en el extranjero poseídos a título de propiedad o de otro derecho real por las personas físicas residentes en Italia, sea cual sea el uso a que tales inmuebles estén destinados. El segundo es un impuesto sobre los activos financieros poseídos en el extranjero por residentes en Italia a título de propiedad o de cualquier otro derecho real.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

correspondiente deducción por doble imposición internacional para descontar, en todo o en parte, de la cuota del impuesto que corresponde pagar en Italia el importe del impuesto ya pagado en ese país o territorio extranjero donde la renta en cuestión ha tenido su fuente de producción económica.

Como vemos, el régimen fiscal diseñado y puesto en marcha por Italia en la Ley de Presupuestos para 2019 para hacer fiscalmente muy atractivas determinadas zonas del territorio italiano para el establecimiento de los pensionistas, extranjeros o italianos, que perciben pensiones del tipo que sea satisfechas por entidades extranjeras, es muy ambicioso y es susceptible de generar un clima fiscal muy benigno para los pensionistas europeos. Los gerontoinmigrantes de retiro no se mueven solo por razones fiscales, es necesario que el territorio en el que desean instalarse ofrezca otras ventajas, principalmente climáticas, gastronómicas, culturales, de atención sanitaria, de atención a la dependencia, pero no cabe duda de que una fiscalidad benigna, que contribuya a aumentar su renta disponible y su capacidad de gasto, constituye también un elemento importante para tener en cuenta en la decisión de cambiar de país de residencia.

Según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda italiano correspondientes al período impositivo de 2019, el primero en el que este nuevo régimen ha estado en vigor y, por tanto, el primero en el que los pensionistas que cumplan con todos los requisitos han podido optar por la aplicación del mismo, el impacto del nuevo régimen fiscal ha sido muy modesto, pues solo se ha registrado algo menos de 50 personas que se han acogido al mismo, que han declarado una renta por la pensión de fuente extranjera por un importe total de 992.000 euros y, asimismo, han declarado otras rentas de fuente extranjera por un valor de 1,8 millones de euros, habiendo satisfecho en conjunto una cuota por el impuesto sustitutivo del impuesto sobre la renta de 127.000 euros³⁹. Esto es, la recaudación obtenida por el impuesto sustitutivo del 7% en el primer período impositivo de aplicación del mismo ha sido de 127.000 euros y, el dato más significativo, ha habido en torno a 50 declarantes acogidos a este nuevo régimen fiscal. Los datos de este primer período impositivo de entrada en vigor de este nuevo régimen fiscal no son aún significativos porque, entre otras cosas, tiene que verificarse la adquisición de la residencia fiscal en Italia de los pensionistas que se hayan trasladado al país y que pretendan beneficiarse de esta ventaja fiscal, lo cual presupone acreditar la permanencia física en el mismo durante más de 183 días al año, circunstancia que puede que no se haya producido todavía en el período impositivo de 2019 para pensionistas que se hayan trasladado al país en ese año, pero que sí podrán ya optar por este régimen fiscal para los ejercicios subsiguientes. En el año 2020, con la eclosión de la pandemia de Covid-19 y las restricciones a la movilidad internacional que las medidas para combatirla han supuesto, habrá que estar atentos al impacto que ello ha podido tener en el objetivo perseguido por el Legislador tributario de atraer personas receptoras de pensiones de fuente extranjera al territorio. Lo que está claro es que una medida como esta, que supone otorgar un trato fiscalmente más favorable a los pensionis-

³⁹ Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dichiarazioni dei redditi persone fisiche (Irpef) e dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2019, Comunicato Stampa núm. 107, del 27/05/2021.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

tas que perciban pensiones y otras rentas de fuente extranjera, en comparación con los pensionistas que perciben pensiones y otras rentas producida en Italia –que tributan por el régimen ordinario del impuesto sobre la renta de las personas físicas– solo se justificaría si, efectivamente, cumple el fin extrafiscal al que está destinada, esto es, si es susceptible de atraer al territorio delimitado por la norma un número significativo de pensionistas extranjeros, potenciando el consumo de bienes y servicios en esas zonas y contribuyendo a la lucha contra la despoblación, tal y como hemos explicado más atrás⁴⁰.

En cualquier caso, lo que sí resulta claro es que durante el período de aplicación de este régimen fiscal privilegiado los pensionistas acogidos al mismo contribuirán en menor medida a través del impuesto que grava la renta de las personas físicas que otros contribuyentes a los que no resulte de aplicación este régimen fiscal y que manifiesten una similar capacidad económica. Esta situación, con carácter general, puede llevar a tomar en cuenta por parte de los pensionistas que van a adoptar una decisión de cambio de residencia para disfrutar del retiro en otro país dos variables, por un lado, que en el posible destino su pensión tenga un trato fiscal muy favorable, incluso la exención del pago de impuestos, y, por otro lado, la presión fiscal respecto a otro tipo de rentas en los impuestos que gravan la renta, siendo positivo a tal efecto el factor de una alta presión fiscal, dado que en virtud del régimen privilegiado ellos no van a soportar dicha presión fiscal durante la vigencia del mismo, siendo lógico pensar que un nivel alto de impuestos sobre la renta tiene su traducción en una buena dotación de servicios públicos a través del gasto público⁴¹.

3. EL RÉGIMEN FISCAL ESTABLECIDO EN GRECIA PARA LOS PENSIONISTAS EXTRANJEROS

Grecia ha seguido los pasos de Italia en el diseño y puesta en marcha de un régimen fiscalmente privilegiado para los pensionistas que perciben una pensión de fuente extranjera a fin de atraer a su territorio el establecimiento de los gerontoinmigrantes de retiro. La ley 4714/2020 por la que se establecen determinadas medidas tributarias de impulso al desarrollo de la economía griega establece un régimen alternativo de tributación de los pensionistas que perciben la pensión y otras rentas de fuente extranjera⁴². Como sucede en el caso italiano que acaba-

40 Como indica PULTRONE, Giorgia, "Capitale Umano", cit., p. 120, en el plano interno este régimen podría venir contradicho por la lesión del principio de igualdad tributaria que supone, si eventualmente su escaso poder de atracción no fuese suficiente para justificar la diferencia de trato fiscal entre pensionistas en función de la fuente extranjera o nacional de sus rentas.

41 Como han destacado ÖNDER, Ali Sina; SCHLUNK, Herwig, "State Taxes, Tax Exemptions, and Elderly Migration", cit., p. 61, en las migraciones de personas jubiladas entre los Estados en EE.UU., un factor a tener en cuenta es que las mismas prefieren un Estado de destino con un alto nivel impositivo en el impuesto sobre la renta siempre que éste declare la exención de las pensiones, pues ello les garantiza un buen nivel de inversión estatal en servicios públicos, sin que se vean repercutidos por el coste impositivo que ello conlleva.

42 Como explica PERROU, Katerina, "Alternative taxation regimes for new tax residents", European Taxation, diciembre 2020, p. 565, la ley 4714/2020 ha introducido el artículo 5B en el Código del Impuesto

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

mos de examinar, el régimen fiscal griego exige que se cumplan determinadas condiciones por parte del pensionista que quiera optar por este régimen de tributación⁴³. La primera de estas condiciones o requisitos es que el pensionista tiene que trasladar su residencia fiscal a Grecia, sin que se establezcan restricciones territoriales como sucedía en el caso italiano, esto es, el pensionista puede fijar su residencia en cualquier pueblo o ciudad griega. El pensionista tiene que haber sido no residente fiscal en Grecia durante 5 años de los últimos 6 años antes de que sea efectiva la opción por este régimen tras verificarse la residencia fiscal en Grecia⁴⁴. Además de ello, y como sucedía en el caso italiano, el traslado de residencia a Grecia debe de producirse desde un país con el que Grecia tenga firmado un convenio internacional que permita la cooperación administrativa en materia fiscal, esto es, que incluya una cláusula de intercambio de información fiscal. Este régimen fiscal es opcional y tiene una duración máxima de 15 años –5 años más que el régimen italiano– a partir de los cuales el pensionista pasará a tributar por el régimen general y ordinario que grava la renta de las personas físicas residentes en Grecia. Este régimen alternativo de tributación para los pensionistas se concreta en que el conjunto de rentas obtenidas por el pensionista que sean de fuente extranjera será gravado a un tipo fijo del 7 por 100⁴⁵. Las posibles rentas que el pensionista pueda percibir de fuente griega, en cambio, tributarán por el régimen ordinario del impuesto sobre la renta de las personas físicas. El impuesto del 7 por 100 debe de pagarse a finales de julio de cada año, sin que pueda ser deducible de cualquier otro impuesto pagado en Grecia, y extingue la responsabilidad fiscal del contribuyente respecto a esos ingresos de fuente extranjera⁴⁶. El régimen griego, a diferencia del italiano, no contiene un precepto expreso que prohíba aplicar la deducción por doble imposición internacional, por lo que, según interpreta PERROU, los convenios de doble imposición serían aplicables a los pensionistas que adquieran la residencia fiscal en Grecia y que se acojan a este régimen privilegiado, porque se trataría de residentes en el sentido del modelo de convenio de la OCDE, ya que son gravados por su renta mundial, si bien, con tipos de gravamen diferenciados según la renta sea obtenida en el Estado de la residencia, en este caso, Grecia, que estaría gravada por el régimen general del impuesto sobre la renta de las personas físicas, o se trate de renta de

sobre la Renta de Grecia, aprobado por la ley 4172/2013, que es el que regula este régimen alternativo para los pensionistas que obtienen rentas de fuente extranjera que trasladen su residencia a Grecia.

43 Indica PERROU, Katerina, "Alternative taxation...", cit., p. 565, que la memoria explicativa que acompañó al proyecto de ley en su remisión al Parlamento señalaba que esta medida está inspirada y sigue el diseño de otros regímenes similares introducidos en varios Estados miembros de la Unión Europea como Italia, Portugal, Chipre y Malta.

44 El requerir la residencia fiscal en el extranjero durante 5 años de los últimos 6 años tiene el sentido de permitir que los pensionistas que trasladaron su residencia a Grecia en 2019 puedan también beneficiarse de este régimen. Este régimen entra en vigor el 1 de enero de 2020, esto es, se puede aplicar a aquellos que cumplan los requisitos y opten por el mismo en el período impositivo de 2020 y siguientes.

45 Como señala PERROU, Katerina, "Alternative taxation...", cit., p. 566, el régimen incluye no solo la pensión de fuente extranjera percibida por la persona física, sino también todos los otros tipos de renta de fuente extranjera que ésta pueda percibir.

46 Cfr., PERROU, Katerina, "Alternative taxation...", cit., p. 567.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

fuente extranjera, en cuyo caso estaría gravada al 7 por 100 en este régimen alternativo para pensionistas⁴⁷. Esto supone que en el caso de que las rentas de fuente extranjera percibidas por el pensionista hubiesen estado gravadas en el extranjero, el mismo tendría derecho, como sucede en la mayor parte de los convenios de doble imposición suscritos por Grecia, a una deducción del impuesto pagado en el extranjero con el límite del impuesto que se hubiese pagado en Grecia de percibir esas rentas en Grecia, esto es, tendría derecho a la aplicación del método de imputación ordinaria de impuestos extranjeros para corregir o eliminar la doble imposición⁴⁸. Lo cual supone que, si el tipo de gravamen al que han tributado las rentas en el extranjero es mayor del 7 por 100, el contribuyente se podría deducir de la cuota del impuesto griego la totalidad de lo pagado en el extranjero, con lo cual, esas rentas de fuente foránea no producirían un ingreso efectivo para el Fisco en Grecia, que, como Estado de la residencia del contribuyente, eliminaría totalmente la doble imposición que ha contribuido a generar.

En el caso de que la renta de fuente extranjera en cuestión no fuese objeto de gravamen efectivo en el Estado de la fuente, sino en el de la residencia, o, siendo objeto de gravamen efectivo en el Estado de la fuente, este gravamen fuese inferior al tipo del 7 por 100 que se aplica en Grecia en este régimen alternativo, al aplicar la correspondiente deducción por doble imposición internacional, se eliminaría totalmente la doble imposición generada y, además, se generaría un ingreso subyacente en el Estado de la residencia, esto es, en Grecia, derivado de esas rentas de fuente extranjera.

Como hemos podido comprobar, este régimen fiscal alternativo para los pensionistas que perciben una pensión de fuente extranjera es todavía más beneficioso que el régimen del impuesto sustitutivo previsto en Italia, aunque en su diseño sigue muy de cerca al mismo, tanto por su duración máxima, que se extiende a 15 años, como por la posibilidad de aplicar la correspondiente deducción por doble imposición respecto a los impuestos pagados en el extranjero por las rentas de fuente foránea, lo que, en su caso, eliminará totalmente o reducirá la cuota a pagar en Grecia por la aplicación de este régimen a las rentas de fuente extranjera del contribuyente acogido al mismo.

4. EL RÉGIMEN DE LOS RESIDENTES NO HABITUALES APLICABLE A LOS PENSIONISTAS EN PORTUGAL

Portugal ha sido uno de los países pioneros en Europa en aplicar un régimen fiscal beneficioso a los pensionistas que perciban una pensión de fuente extranjera con la intención de atraer a su territorio fundamentalmente a los jubilados del centro y

47 PERROU, Katerina, "Alternative taxation...", cit., p. 568.

48 Como indica KPMG en su *Tax-Breaking news* de agosto 2020, en referencia a la ley griega 4714/2020, que ha introducido este régimen para pensionistas de fuente extranjera, de la exposición de motivos de la ley se deduce que el contribuyente podrá aplicar la deducción por doble imposición con el límite máximo del impuesto debido en Grecia y que este régimen no afectará a la aplicación de los convenios de doble imposición.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

norte de Europa, dadas, además, las excelencias del país luso como lugar idóneo para el destino de los gerontoinmigrantes de retiro⁴⁹. Portugal introdujo un régimen fiscal especial, más ventajoso, al que denominó “régimen fiscal de los residentes no habituales”, mediante el Decreto-Ley número 249/2009, de 23 de septiembre, que modificó los artículos 16, 22, 72 y 81 del Código que regulaba el impuesto sobre la renta de las personas físicas (*Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares*)⁵⁰. Dicho régimen fiscal, introducido en plena crisis económica, pretendía atraer inversiones y talento a Portugal, pues estaba orientado a procurar una fiscalidad más favorable a las personas que tuviesen rentas altas y la posibilidad de trasladar su residencia fiscal a Portugal, esto es, profesionales cualificados, artistas, deportistas, consejeros y administradores de empresas, etc. Inicialmente, por tanto, no estaba previsto para los pensionistas extranjeros, pero en el año 2013 se extiende también la aplicación de este régimen fiscal a las rentas calificadas como pensiones (en el Código portugués las pensiones se clasifican como rentas del grupo H), lo que supuso una ventaja fiscal importante para muchos pensionistas extranjeros, generando un movimiento migratorio destacable de pensionistas a Portugal⁵¹. La clave del relativo éxito de este régimen en su aplicación a las pensiones de fuente extranjera es que Portugal va a declarar exentas de tributación en Portugal, en el marco de este régimen, a las pensiones que no tengan su fuente de producción económica en Portugal, esto es, a las pensiones pagadas por entidades extranjeras⁵². De esta forma y, en virtud de los criterios de reparto del poder tributario sobre las pensiones establecidos en los convenios de doble imposición que siguen el modelo de la OCDE –la inmensa mayoría– las pensiones derivadas de un trabajo realizado en el sector privado y las derivadas de un trabajo realizado en el sector público cuando en este último caso el perceptor de la pensión tenga la nacionalidad portuguesa, serán gravadas

49 Como señala ANTUNES, João, “Residentes não habituais – pensões e regime transitório”, *Negócios*, 30 de abril de 2020 (https://www.occ.pt/fotos/editor2/jneg_jantunes30abril2021.pdf), p. 28, si a un régimen fiscal atractivo le unimos el sol, buena comida y la hospitalidad del pueblo portugués, tenemos la receta perfecta para llamar y fijar aquí a pensionistas de todo el mundo y, en especial, de los países fríos y ricos del Norte de Europa.

50 Este Código fue aprobado por el *Decreto-Lei* núm. 442-A/88, de 30 de noviembre.

51 Como destaca PABLOS MATEOS, Fátima, “Los beneficios fiscales en el marco del reto demográfico: el caso de Portugal”, *Quincena Fiscal*, núm. 17/2021 (citamos por la versión digital: BIB 2021/4862), p. 9, el objetivo del régimen fiscal de los “residentes no habituales” es atraer nuevas rentas hacia Portugal y, consecuentemente, nuevos residentes. No obstante –señala esta autora– ese régimen fiscal “no está dirigido a la generalidad de los no residentes, sino que está diseñado, dentro del marco de una política fiscal competitiva, para atraer a profesionales altamente cualificados de determinados sectores económicos y a personas jubiladas.”

52 Como explica MARTINS DUARTE, Diogo Marçal, “O Regime Fiscal dos Residentes Não Habituais”, *Dissertação de Mestrado em Direito Fiscal*, Faculdade de Direito, Escola do Porto, Universidade Católica Portuguesa, 2018, p. 12, los rendimientos de la categoría H, o sea, las pensiones, tienen un régimen especialmente abierto, porque, a pesar de que el párrafo a) del número 6 del artículo 81 del Código del Impuesto sobre la renta de las personas físicas hace depender la exención de que exista tributación en el Estado de la fuente de acuerdo con el Convenio de Doble Imposición, lo cierto es que el párrafo b) de ese mismo número del mencionado artículo 81 prevé una alternativa significativamente más generosa, porque establece que se beneficiará de la exención si los rendimientos en cuestión no fueran considerados como obtenidos en territorio portugués de acuerdo con el número 1 del artículo 18 del Código del Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

exclusivamente en el Estado de residencia del receptor y, en este caso, como el Estado de residencia va a ser Portugal y éste declara exentas estas pensiones de fuente extranjera, se produce una doble no imposición, es decir, las pensiones percibidas por estos pensionistas no son gravadas ni en el Estado de la fuente, donde reside la entidad pagadora de la pensión, ni en el Estado de la residencia del pensionista, en este caso, Portugal, por lo que, en realidad, no van a tributar de forma efectiva, lo que, sin duda, representa una ventaja fiscal nada desdeñable⁵³.

No es de extrañar, por ello, que se haya calificado este régimen fiscal de residentes no habituales como un paraíso fiscal para pensionistas⁵⁴. En este sentido, parte del éxito que ha tenido este régimen en relación con los pensionistas extranjeros ha venido de la mano de la visión que la prensa extranjera ha proyectado sobre este régimen como una oportunidad de inversión para los pensionistas que les permite no pagar impuestos por su pensión y vivir en un país en el que el coste de la vida es más bajo que en sus países de origen⁵⁵.

El número de pensionistas extranjeros acogido a este régimen fiscal privilegiado ofrecido por Portugal es significativo, ya que en el período que va desde la instauración del régimen de residentes no habituales en 2009 hasta el día 31 de diciembre de 2017, se computan, ocupando el primer lugar, 3.105 pensionistas de nacionalidad francesa, en segundo lugar, 1.373 pensionistas de nacionalidad italiana, en tercer lugar, 1.347 pensionistas de nacionalidad sueca y, en cuarto lugar, con un número ya sensiblemente inferior, 933 pensionistas del Reino Unido⁵⁶. Resulta llamativo que en ese período el número de pensionistas acogido a ese régimen fiscal que tienen la nacionalidad portuguesa sea de 550, lo que implica

53 Explica MARTINS DUARTE, Diogo Marçal, "O régimen fiscal...", cit., p. 12, que lo que hace a este régimen muy permisivo es la formulación alternativa que existe en cuanto a la aplicación del apartado a) o b) del artículo 81.6) del Código del impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que genera condiciones para que, incluso existiendo un Convenio de Doble Imposición entre Portugal y el Estado de la fuente, el apartado b) pueda ser aplicado. Esta alternativa facilita, pues, el camino para conseguir uno de los objetivos principales del régimen fiscal de los no residentes habituales, el de atraer e incentivar a los pensionistas que pueden, con mayor facilidad, trasladar su residencia a Portugal y estarán más abiertos a realizar esa mudanza a Portugal. Desde este prisma, es notoria la tentativa de colocar a Portugal en una posición más ventajosa en cuanto país fiscalmente apetecible, teniendo en cuenta que ya es considerado un excelente destino para vacaciones y un óptimo país para vivir.

54 Así, por ejemplo, en la prensa italiana, RIZZI, Matteo, "Il Portogallo alza le tasse ai pensionati esteri", *Italia Oggi*, miércoles 29 de enero de 2020 (<https://www.italiaoggi.it/news/download-pdf?idart=2420414&ricerca=>), p. 33, califica a Portugal como el paraíso fiscal del pensionista, aportando el dato de que los pensionistas italianos residentes en Portugal se elevan a 2.897.

55 Una interesante perspectiva, en este sentido, aportan BRASSIER-RODRIGUES, Cécilia; COGNARD, Françoise, "Le rôle de la presse française dans la promotion du régime fiscal <<résident non habituel>> portugais", *Communiquer: Revue de Communication Social et Publique*, Université du Québec, Département de Communication Sociale et Publique, 2018, *Communication interculturelle et internationale*, 24, p. 37-57. Hal-02129850. Los autores analizan la información dada en la prensa económica y en la prensa generalista de ámbito nacional en Francia sobre este régimen fiscal portugués en relación con los pensionistas extranjeros y constatan cómo se ha puesto mucho énfasis en las ventajas fiscales y económicas, en general, que reporta acogerse al mismo tras el traslado de la residencia fiscal a Portugal, dejando más de lado otras cuestiones no menos importantes desde un punto de vista personal, asistencial, etc., que una decisión de este tipo comporta para los pensionistas.

56 AMPUDIA DE HARO, Fernando; GASPAR, Sofia, "Racionalidade política neoliberal...", cit., p. 9, nos ofrecen una tabla con estos datos.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

que el incentivo fiscal también ha sido de interés para propiciar el retorno a Portugal de aquellos pensionistas portugueses que residían (al menos durante los cinco años anteriores) en el extranjero⁵⁷.

Finalmente, Portugal ha tenido que ceder a las presiones y a las críticas que ha recibido de otros países, especialmente del norte de Europa, por mantener este régimen para los pensionistas extranjeros, debido a que en muchos casos se produce ese efecto de doble no imposición, no pagando el pensionista que traslada su residencia fiscal a Portugal impuesto alguno por la percepción de la pensión⁵⁸. En la Ley de presupuestos para el año 2020 ha introducido un tipo de gravamen del 10 por 100 para las pensiones percibidas por los pensionistas extranjeros que se acojan a este régimen⁵⁹. La Ley número 2/2020, de 31 de marzo de 2020, que aprueba los Presupuestos del Estado para el año 2020⁶⁰ ha introducido esa tributación del 10 por 100 para las pensiones de fuente extranjera, pero, no obstante, ha establecido un generoso régimen transitorio que respeta los derechos adquiridos de aquellos que ya se habían acogido al régimen fiscal, dado que el mismo tiene una duración máxima de 10 años⁶¹. En efecto, el artículo 329.2) de la mencionada Ley de Presupuestos del Estado para 2020 permite seguir disfrutando del régimen de los residentes no habituales previsto para las pensiones de fuente extranjera en los términos previstos antes de la reforma introducida por esta ley a todos aquellos que ya hubiesen optado por el susodicho régimen y estuviesen disfrutando del mismo, hasta que se agote el período máximo de aplicación del régimen, que es de 10 años. Además, también se aplicará el régimen transitorio a los sujetos que hubiesen solicitado la aplicación de este régimen y tal solicitud estuviese siendo objeto de análisis por parte de la Administración tributaria y, así-

57 Como indican AMPUDIA DE HARO, Fernando; GASPAS, Sofia, "Racionalidade política neoliberal...", cit., p. 8, la relevancia de los ciudadanos de nacionalidad portuguesa acogidos al régimen revela que se trata de emigrantes portugueses con objetivos de retorno a su país de origen, dado que uno de los requisitos para poder beneficiarse de este régimen es haber estado residiendo en el extranjero al menos cinco años.

58 Como explican AMPUDIA DE HARO, Fernando; GASPAS, Sofia, "Racionalidade política neoliberal...", cit., p. 18, los Gobiernos sueco y finlandés han exigido la eliminación de esa exención bajo la amenaza de revocar los convenios que evitan la doble imposición internacional entre Portugal y cada uno de esos países nórdicos. De revocarse los CDI, los pensionistas finlandeses y suecos tendrían que tributar en sus países de origen, con lo que se desvanecería el efecto de la ventaja fiscal portuguesa.

59 Explica MARTINS DUARTE, Diogo Marçal, "O regime fiscal...", cit., p. 12, que Portugal sufrió presiones por parte de diversos países, destacadamente nórdicos, porque consideraban que Portugal ansaría transformarse en la "Florida de Europa" y para ello practica una competencia fiscal desleal. Ya de cara a la ley de presupuestos para 2018 se planteó modificar el régimen y establecer un tipo de gravamen de entre el 10 y el 15 por 100 para los pensionistas extranjeros, pero no se llegó a efectuar tal modificación. La misma, sin embargo, como veremos, ha llegado con la Ley de Presupuestos para 2020.

60 Lei n. 2/2020, de 31 de março, Orçamento do Estado para 2020, publicada en el Diário da República, 1ª Serie, de 31 de marzo de 2020.

61 Como destacan AMPUDIA DE HARO, Fernando; GASPAS, Sofia, "Racionalidade política neoliberal...", cit., p. 21, la respuesta portuguesa está, de nuevo, alineada con la lógica mercantil: afinar el programa para no perder competitividad, al mismo tiempo que se procura garantizar una competencia no lesiva para los socios de la Unión Europea. En consecuencia, a partir de 2020, los pensionistas pasarán a pagar un impuesto del 10 por 100 sobre sus pensiones, intentando también que el programa se vuelva más activo en la captación de capital humano cualificado.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

mismo, a los contribuyentes que hubiesen adquirido la residencia fiscal y soliciten la aplicación del régimen antes del 31 de marzo de 2020, por reunir los requisitos en 2019, o de 31 de marzo de 2021, por reunir los requisitos en 2020⁶².

En definitiva, esta modificación del régimen de los residentes no habituales en lo que respecta a los contribuyentes que perciban una pensión de fuente extranjera surge en el contexto del conflicto planteado por los dos países nórdicos, Finlandia y Suecia, que ha llevado a los mismos a iniciar una renegociación de sus convenios de doble imposición con Portugal, con la elaboración de proyectos de reforma de los respectivos CDI en vigor, en los que el trato dado a las pensiones cambia sustancialmente, pasando a tributar en el país de la fuente y no en el país de la residencia del perceptor⁶³. La respuesta de Portugal ha sido la modificación del régimen aplicable a los pensionistas extranjeros que se inscriban como residentes no habituales en Portugal, eliminando la exención de este tipo de rentas e introduciendo el gravamen único del 10 por 100 de las mismas, en un intento de evitar la reforma de los CDI en vigor con estos países o con otros que se sumen a esta tendencia, y, con ello, de calmar las críticas a la situación de doble imposición de estos pensionistas que se producía con anterioridad⁶⁴.

A pesar de ello, Finlandia ha denunciado el CDI que mantenía con Portugal y ello, además, ha traído consecuencias también para España, ya que Finlandia ha negociado un nuevo CDI con nuestro País en el que ha establecido una cláusula específica respecto al tratamiento de las pensiones que rompe con la tradicional exclusividad del gravamen a favor del Estado de la residencia del pensionista, para pasar a poner el acento sobre el derecho de gravamen del Estado de la fuente⁶⁵. Esto es, si bien el apartado 1 del artículo 17 del nuevo CDI de España con Finlandia reitera

62 A tal efecto, hay que tener en cuenta que, según dispone el artículo 16.10) del *Código do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares*, el sujeto pasivo debe solicitar la inscripción como residente no habitual, por vía electrónica, en el Portal de las Finanzas, posteriormente al acto de inscripción como residente en territorio portugués y antes del 31 de marzo, inclusive, del año siguiente a aquel en el que se torne residente en ese territorio.

63 Vid., en este sentido, PEREIRA GOMES, María Carolina, *Regime fiscal do Residente Não Habitual: Estudo Geral das suas características, fragilidades e recentes alterações*, Dissertação apresentada a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no âmbito do 2º ciclo de Estudos em Ciências Jurídico-Forenses, 2021, p. 39.

64 Como señala PEREIRA GOMES, María Carolina, *Regime fiscal do Residente Não Habitual...*, cit., p. 39, la tendencia que ha sido marcada por Finlandia y Suecia podría haber dado lugar a que otros países siguiesen su ejemplo, exigiendo la renegociación de sus CDI con Portugal, lo que habría debilitado la posición de Portugal.

65 Se trata del Convenio entre el Reino de España y la República de Finlandia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y su Protocolo, hecho en Helsinki el 15 de diciembre de 2015, que entró en vigor el 27 de julio de 2018, cuyo artículo 17, tras establecer en el párrafo primero la cláusula general conforme con el artículo 18 del MCOUDE según la cual las pensiones y otras remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de un empleo anterior serán gravables exclusivamente en ese Estado, establece, en el párrafo segundo del precepto una cláusula novedosa, en virtud de la cual, no obstante lo dispuesto en el párrafo primero, las pensiones pagadas y demás prestaciones, bien periódicamente o en forma de capital, concedidas con arreglo a la normativa sobre seguridad social de un Estado contratante o por razón de un plan público constituido por un Estado contratante con fines de previsión social, o las anualidades procedentes de un Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

la regla general de potestad exclusiva del Estado de residencia, el apartado 2 del precepto establece un supuesto de potestad tributaria compartida entre Finlandia y España: el de aquellas pensiones que se satisfagan como consecuencia de un sistema público de seguridad social o incluso de un plan público de pensiones⁶⁶. Con ello, como afirman MARTÍNEZ y ROYO, "el establecimiento de un régimen fiscal de exención como el portugués en España o Finlandia no tendría un efecto distorsionador de las decisiones de residencia de las personas físicas por causa de esa ventaja fiscal, evitando que la competencia fiscal entre Estados de lugar a una desimposición de rentas"⁶⁷.

El régimen fiscal de residente no habitual se adquiere una vez que se cumplan una serie de requisitos. El primero de ellos es que se haya verificado la adquisición de la residencia fiscal en Portugal por una persona que en los últimos 5 años anteriores no haya sido residente fiscal en el país luso⁶⁸. A tal efecto, la residencia fiscal se adquiere, en primer lugar, por la permanencia física de la persona en Portugal durante más de 183 días, seguidos o interpolados, en cualquier período de 12 meses con inicio o fin en el año al que respectan los rendimientos. En segundo lugar, para el caso de que no se dé este criterio de permanencia física en el territorio durante ese tiempo, cuando dispongan en cualquier día de ese período de 12 meses de una vivienda en condiciones que hagan suponer la intención actual de mantenerla y ocuparla como residencia habitual (art. 16.1.a) y b) del Código IRS). Una vez verificada la residencia fiscal en Portugal, el contribuyente debe inscribirse como residente fiscal en Portugal y, a partir de este momento, se abre la opción para el mismo de solicitar su inscripción como residente no habitual, a fin de que se le aplique este régimen fiscal, tal y como hemos indicado anteriormente. De esta forma, el pensionista que se acoga a este régimen pagará por la percepción de su pensión un tipo fijo del 10 por 100, cada año de aplicación del régimen, durante un período máximo de 10 años, transcurrido el cual pasará a tributar por el régimen general u ordinario del impuesto que grava la renta de las personas físicas.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Tras el análisis de estos regímenes fiscales favorables para las personas que perciben una pensión de fuente extranjera, que recientemente han puesto en marcha algunos países de la ribera mediterránea, constatamos la existencia de una cierta competencia fiscal a nivel internacional por atraer al respectivo territorio a los pensionistas extranjeros. Evidentemente el clima fiscal favorable generado no va a ser posiblemente la circunstancia determinante de una decisión de gran calado para los pensionistas como es la de cambiar el país de su residencia habitual, pero, sin duda, será un elemento a tener en cuenta a la hora de planificar ese tras-

66 Vid., MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Raúl; ROYO CACHO, Sara, "Pensiones y fiscalidad...", cit., p. 131.

67 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Raúl; ROYO CACHO, Sara, "Pensiones y fiscalidad...", cit., p. 131.

68 Tal y como indica el artículo 16.8) del Código do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

lado y de elegir el país de destino. La justificación de un trato diferenciado en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las rentas de fuente foránea de los pensionistas que cambien su residencia fiscal a estos países y opten por la aplicación de estos regímenes, solo puede venir dada desde el punto de vista de los objetivos extrafiscales perseguidos por los mismos, especialmente por lo que respecta a reactivación económica y a la lucha contra la despoblación –como sucede en el caso italiano–⁶⁹. Por tanto, si estos mecanismos no constituyen un suficiente incentivo para producir la deseada atracción de los pensionistas extranjeros al territorio o para facilitar el retorno de los pensionistas nacionales residentes en el extranjero, carecerían de una justificación suficiente, por lo que, en estos casos, nos parece más coherente desde el punto de vista del respecto a los principios materiales de justicia tributaria como la igualdad tributaria, la adecuación del gravamen a la capacidad económica del contribuyente o el principio de progresividad del sistema tributario, el que estas rentas se sometiesen al régimen ordinario de tributación en el impuesto que grava la renta de las personas físicas. Y ello sin perjuicio de que en ese régimen ordinario de tributación se establezcan determinados beneficios fiscales, como sucede por ejemplo en el caso español, que atiendan a la circunstancia del envejecimiento del contribuyente o a circunstancias que incentiven la lucha contra la despoblación. Ello, además, sería respetuoso con otros principios derivados de las libertades comunitarias consagradas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como el principio de no discriminación fiscal, en este caso entre las rentas de fuente extranjera y las rentas de fuente interna en relación con contribuyentes residentes en un mismo Estado.

Ello no obstante, si estos regímenes tienen éxito y mediatizan el flujo migratorio de los pensionistas que buscan un lugar al sol para disfrutar de su retiro y de los pensionistas que desean regresar a su país de origen, entendemos que el legislador español deberá tomar buena cuenta de ello en la medida en que esto influya negativamente en el flujo migratorio de pensionistas extranjeros que actualmente recibe nuestro país, a fin de ofrecer también una ventaja fiscal fácilmente identificable por sus posibles beneficiarios que ofrezca a los mismos ese clima fiscal benigno tan deseado.

6. BIBLIOGRAFÍA

- AMPUDIA DE HARO, Fernando; GASPAS, Sofía, "Racionalidade política neoliberal e regime fiscal: o caso dos Residentes Não Habituais ", *Revista Crítica de Ciências Sociais*, núm. 125, 2021.
- ANTUNES, João, "Residentes não habituais – pensões e regime transitório", *Negócios*, 30 de abril de 2020 (https://www.occ.pt/fotos/editor2/jneg_jantunes30abril2021.pdf).
- ARCURI, Giovanni, "La nuova imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera per coloro che si trasferiscono nel Mezzogiorno", *Novità fiscale*, núm. 2/2019.

⁶⁹ Como señalan AMPUDIA DE HARO, Fernando; GASPAS, Sofía, "Racionalidade política neoliberal...", cit., p. 12 y 13, en referencia al régimen portugués de los residentes no habituales, la concesión de una ventaja fiscal frente al resto de contribuyentes, con el objetivo de atraer inversiones y captar capital humano, se justifica por la existencia de un interés extrafiscal superior: la dinamización de la economía.

La creación de un clima fiscal favorable en algunos países europeos como incentivo para la atracción de pensionistas extranjeros a sus territorios (Andrés García Martínez)

- BRASSIER –RODRIGUES, Cécilia; COGNARD, Françoise., “Le rôle de la presse française dans la promotion du régime fiscal <<résident non habituel>> portugais”, *Communiquer: Revue de Communication Social et Publique*, Université du Québec, Département de Communication Sociale et Publique, 2018, *Communication interculturelle et internationale*, 24, p. 37-57. Hal-02129850.
- CAMPANELLA, Federica, “La norma di contrasto al trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche e la sua valenza nel proceso penale tra giudizio cautelare e di merito”, *Rivista Telematica di Diritto Tributario*, 20 de enero de 2021, (accesible: <https://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2021/01/Campanella-1.pdf>).
- CROCE, Marco; VALLEFUOCO, Valerio., *Paradisi per pensionati: Il Sud Italia sfida il Portogallo*, *Il Sole 24 ore*, de 4 de marzo de 2019 (citamos por la versión electrónica: ilsole24ore.com).
- DANIELE, Vittorio, “Pensioni e flat tax: Senza investimenti pubblici sarà inutile”, *Economia e Politica. Rivista online de critica della política económica* (economiaepolitica.it), núm. 17, 14 de enero de 2019.
- D’ANTONIO, Mariano, “Poli universitari, il pasticcio dei fondi”, *Repubblica Napoli*, viernes 4 de enero de 2019.
- DURÁN MUÑOZ, Rafael, “Atractivo de España para los jubilados europeos: del turismo a la gerontoinmigración”, *Panorama Social*, núm. 16, 2012.
- DURÁN MUÑOZ, Rafael, “El lado vulnerable de la gerontomigración de retiro. Dimensiones personal, heredada, social e institucional”, en prensa.
- EUROPEAN COMMISSION, *The Silver Economy*, Final Report, 2018.
- LABOMBARDA, Gabrielle; LOVA, Paola, “L’opzione per l’imposizione sostitutiva dei redditi esteri dei pensionati”, *Novità fiscali*, núm. 11/2019.
- MANGIAFICO, Giulio, “Il nuovo regime di attrazione dei pensionati esteri”, *dirittobancario.it*, *Approfondimenti*, Marzo 2019.
- MARTINS DUARTE, Diogo Marçal, “O Regime Fiscal dos Residentes Nao Habituais”, *Dissertação de Mestrado em Direito Fiscal*, Faculdade de Direito, Escola do Porto, Universidade Católica Portuguesa, 2018.
- MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Raúl; ROYO CACHO, Sara, “Pensiones y fiscalidad internacional”, *Cuadernos de Formación*, colaboración 9/20, volumen 26/2020.
- OCDE, *Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio*. Versión abreviada, 21 de noviembre de 2017, traducido para el Instituto de Estudios Fiscales por María Teresa Brea Alonso, Madrid, 2019.
- ÖNDER, Ali Sina; SCHLUNK, Herwig, “State Taxes, Tax Exemptions, and Elderly Migration”, *The Journal Of Regional Analysis & Policy*, núm. 45, 2015.
- PERROU, Katerina, “Alternative taxation regimes for new tax residents”, *European Taxation*, diciembre 2020.
- PABLOS MATEOS, Fátima, “Los beneficios fiscales en el marco del reto demográfico: el caso de Portugal”, *Quincena Fiscal*, núm. 17/2021 (citamos por la versión digital: BIB 2021/4862).
- PEREIRA GOMES, María Carolina, *Regime fiscal do Residente Não Habitual: Estudo Geral das suas características, fragilidades e recentes alterações*, *Dissertação apresentada a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no âmbito do 2º ciclo de Estudos em Ciências Jurídico-Forenses*, 2021.
- PULTRONE, Giorgia, “Capitale Umano” en AA.VV., *Tax Expenditures: Definizione e Applicazione*, Università degli Studi di Torino, 2021.
- RIZZI, Matteo, “Il Portogallo alza le tasse ai pensionati esteri”, *Italia Oggi*, miércoles 29 de enero de 2020 (<https://www.italiaoggi.it/news/download-pdf?idart=2420414&ricerca=>).